

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya". Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan menyebutkan tingkat kerusakan dalam kawasan mencapai 19 persen dari total luasan 591.188 Hektare. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan, M Mahfud, saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan kerusakan kawasan TNKS di wilayah III ini kebanyakan akibat aktifitas perambahan hutan untuk lahan pertanian dan sebagian lagi akibat penebangan liar. Tingkat kerusakan dalam kawasan TNKS wilayah III Bengkulu-Sumsel saat ini mencapai 19 persen dari total luasan mencapai 591.188 Hektare," Kerusakan kawasan TNKS wilayah III tersebut akibat adanya aktifitas perambahan yang sudah terlanjur di buka oleh masyarakat untuk lahan pertanian. Perambahan ini sudah keterlanjuran sehingga salah satu upaya kita dengan pola kemitraan melalui kelompok tani mereka kita berikan bantuan usaha pengembangan ekonomi,". Dengan adanya pelibatan masyarakat yang bermukim sekitar kawasan TNKS sebagai mitra ini, kata dia, untuk mencegah kasus perambahan dan ilegal logging di dalam kawasan TNKS agar tidak semakin luas. Sedangkan upaya lainnya guna mencegah kasus perambahan dan pembalakan liar di dalam kawasan TNKS dirinya sudah memerintahkan jajarannya tersebar dalam enam kabupaten/kota baik di Sumatera Selatan dan Bengkulu agar meningkatkan patroli serta berkoordinasi dengan penegak hukum masing-masing wilayah sudah menekankan kepada petugas di lapangan untuk meningkatkan patroli dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat desa, kecamatan serta masyarakat setempat. Sejauh ini upaya penindakan di lapangan, tambah dia, tidak bisa dilakukan pihaknya karena keterbatasan SDM di TNKS terutama di wilayah III Bengkulu-Sumsel sehingga harus menggandeng pihak lain dalam mencegah penebangan liar. TNKS wilayah III Bengkulu-Sumsel ini memiliki luasan mencapai 591.188 Hektare tersebar dari Provinsi Sumsel yang meliputi Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau. Kemudian di Provinsi Bengkulu meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko.¹

Aparat Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong, Bengkulu menangkap satu orang terduga pelaku pembalakan hutan dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di wilayah itu. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tonny Kurniawan didampingi Kabag Ops AKP Margopo dan Kasat Reskrim AKP Sampson Sosa Hutapea di Mapolres Rejang Lebong, Rabu, mengatakan terduga pelaku pembalakan hutan tersebut ialah AR (30) warga Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur. Tersangka ini diamankan petugas

¹<https://www.antaraneews.com/berita/3947463/kerusakan-kawasan-tnks-wilayah-iii-bengkulu-sumsel-mencapai-19-persen> Minggu, 4 Februari 2024 21:30 WIB, di download tanggal 7 Mei 2024 jam 15.00 wib

dalam Operasi Wanalaga Nala terhitung 22 Agustus hingga 5 September 2022. "Tersangka ini diamankan petugas dalam Operasi Wanalaga Nala 2022, yang bersangkutan ini adalah terduga pelaku perambahan dan pengolah kayu yang berasal dari kawasan TNKS di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Selupu Rejang," Tersangka AR ini tertangkap tangan telah melakukan penebangan kayu dari dalam kawasan TNKS, di mana kayu-kayu yang ditebangnya itu akan dijual kepada masyarakat yang memesan kepadanya. Dari tangan tersangka AR ini, kata dia, diamankan barang bukti ratusan potong kayu olahan berbentuk balok dan papan jenis medang. Tersangka AR dijerat dengan pasal 83 ayat 1 *juncto* pasal 12 UU No.18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah diubah dengan pasal 37 UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman paling lama lima tahun penjara dan denda hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu hasil Operasi Wanalaga Nala yang digelar Polres Rejang Lebong kali ini melibatkan 25 personel, di mana selain berhasil mengamankan satu orang tersangka, kemudian barang bukti kayu 9,6 meter kubik yang disita dari tersangka AR serta kayu temuan atau tidak bertuan jenis meranti, medang dan balam. Kemudian gergaji mesin (chainsaw), sepeda motor dan dua orang lagi masih dalam pengecekan atau pelacakan tunggul kayu guna mengetahui titik koordinat asal kayu apakah berasal dari kawasan hutan lindung atau bukan, jika terbukti berasal dari kawasan hutan lindung keduanya akan ditetapkan sebagai tersangka.²

Keberadaan barang bukti ini, memperkuat dakwaan Jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana dilakukan oleh tersangka dan Jaksa penuntut umum semaksimal mungkin harus mengupayakan menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapunya di sidang Pengadilan karena kehadiran barang bukti di Pengadilan sangat menentukan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap benda yang tersangkut dalam tindak pidana itu adalah menahannya untuk sementara guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan.

² <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/249213/polisi-tangkap-pelaku-pembalakan-hutan-kawasan-tnks> Kamis, 8 September 2024 8:54 WIB di dawnload tanggal 7 Mei 2024 jam 15.00 wib

Tindakan penyidik tersebut oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana disebut Penyitaan (*Inbeslagneming*).

Pengertian dari penyitaan telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat (KUHAP) seperti dalam Pasal 1 butir 16 yang menjelaskan bahwa : “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Penyitaan tersebut di atas maka sangat perlu dilakukan karena tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian terutama dilakukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan dan apabila tidak disertai dengan barang bukti perkara tersebut tidak dapat diajukan ke persidangan. Oleh karena itu agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti maka penyidik akan melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan putusan di pengadilan.

Terhadap masalah kasus tindak pidana pencurian hasil hutan di Bengkulu, dimana penyidik kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa kayu dan mobil truk sebagai alat angkut dari kayu tersebut. Setelah barang bukti itu disita maka penyidik kepolisian dengan segera menyerahkan barang sitaan tersebut ke pihak Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan menerima barang sitaan itu beserta berita acara penyitaannya.

Setelah berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian selesai, maka diserahkan kepada jaksa untuk diteruskan ke pengadilan agar

perkara tersebut segera dapat diproses di persidangan. Oleh karena itu dalam upaya menentukan tersangka atau terdakwa bersalah sangat ditentukan oleh penyidik kepolisian dalam menetapkan pasal-pasal tindak pidana kehutanan dan alat-alat bukti lainnya. Proses penyidikan harus benar-benar dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian yang benar-benar mengetahui dan memahami fakta-fakta yang terjadi pada saat penyidikan perkara tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul : **PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DENGAN PENYITAAN BARANG BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong?
2. Apakah kendala-kendala dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Secara Teoritis:*
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. *Secara praktis:*
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong.

- b. Sebagai bahan masukan dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Rejang Lebong.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena

³ Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 18.

⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, Hlm. 31.

itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

⁵ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁷ menyatakan bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.

Agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, di lain pihak justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak-porandanya hukum karena kekuasaan juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri. Karena para penegak hukum memiliki kekuasaan tertentu, yakni kekuasaan untuk menegakkan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang dapat mengakibatkan timbulnya putusan-putusan hukum yang bisa tidak netral dan tidak konsisten, termasuk juga putusan yang di ambil oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi, putusan MA tersebut memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan pembangunan hukum, seperti yang di katakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,⁸ sebagai berikut :

Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu di mantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan MA sebagai bahan pengadilan tinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan MA itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan MA harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni.hlm.199

⁸ Ibid

Menurut Soerjono Soekanto,⁹ faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adanya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum)
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mesti selalu dibenahi jika menginginkan agar suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar dan baik.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan : “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan : “Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya”.

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Op Cit.hlm.8

Pengertian penyitaan menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir (16) yang menyebutkan : “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak wujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan., penuntutan dan peradilan.”¹⁰

Secara harafiah pengertian penyitaan menurut M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa: "Penyitaan adalah upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk:¹¹

1. Mengambil atau katakan saja "merampas" sesuatu barang tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara yang melawan hukum (*wederechtelyk*),
2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Tujuan penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Kadang-kadang barang yang disita, bukan milik tersangka. Adakalanya barang bukti milik orang lain yang dikuasainya secara

¹⁰ Pasal 1 butir (16) KUHAP

¹¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pelaksanaan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.265

melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian. Atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau 17 dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Meskipun menurut Pasal 14 butir i KUHAP : “Penuntut Umum berwenang melaksanakan ketetapan Hakim, namun karena perintah itu ditujukan pada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik dan penyidiklah yang melaksanakan

penyitaan itu”.¹²

Sebelum penyidik melakukan penyitaan ada hal-hal penting yang harus disiapkan oleh penyidik, dalam keadaan biasa dan tidak mendesak penyidik mengajukan surat izin penyitaan atau surat izin khusus pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian membuat surat perintah penyitaan setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam keadaan mendesak surat perintah penyitaan dibuat tanpa lebih dahulu mengajukan surat permohonan izin pada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini penyidik menentukan petugas, peralatan dan kelengkapannya, termasuk untuk kepentingan pengangkutan dan pengawasan benda sitaan.

Secara umum benda yang merupakan barang bukti menurut Alfitra, adalah : “ Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih, dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.¹³

Sedangkan menurut P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang, menyebutkan bahwa :¹⁴

¹² Pasal 14 butir i KUHAP

¹³ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian*, Raih Asa Sukses, Bogor.hlm.128

¹⁴ P.A.F. lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Bandung.hlm.3

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan

Oleh karena itu demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian maka barang bukti tersebut disita oleh penyidik.

Menurut H. Syaiful Bakhri, mengatakan : ¹⁵

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam melakukan penyidik harus memperhatikan benda yang akan disita pada orang dimana benda itu akan disita dan menurut Andi Hamzah , benda yang dapat disita berupa :¹⁶ “Yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan mana delik dilakukan dan benda yang menjadi obyek delik dikenal dengan mengenai mana delik dilakukan. Jadi penulis

¹⁵ H.Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.hlm.198

¹⁶ Andi Hamzah,1986, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka cipta : Jakarta, hlm.150

berkesimpulan bahwa barang sitaan merupakan barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan”.

Menurut R. Soebekti,¹⁷ dalam bukunya hukum pembuktian menerangkan yang dimaksud dengan pembuktian ini adalah :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, maka hakim tidak akan mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Meskipun barang bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam perkara pidana tidak berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana. sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan dalam Pasal 310

¹⁷ R. Soebekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Bina Aksara : Jakarta.hlm.10

ayat (1) KUHP. Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti. Barang yang disita dalam suatu perkara yang dijadikan barang bukti mempunyai hubungan yang erat sekali dengan alat bukti yang merupakan suatu rangkaian yang tidak bias dipisahkan, hal ini apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHP, maka barang bukti itu akan menjadi :

- 1). Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
- 2). Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa barang bukti itu sangat penting arti dan kedudukannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan sekaligus memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa, itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan.

Jadi dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan penyitaan bagi penyidik sangat perlu sekali karena tanpa adanya proses ini maka penyidik tidak dapat melakukan penyitaan dan sebelum melakukan penyitaan penyidik harus memahami terlebih dahulu tahap-tahap dalam proses pelaksanaan penyitaan agar tidak terjadinya suatu kekeliruan dan melakukan penyitaan.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa :”penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.¹⁸

Bila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan barang sitaan nampak bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. pejabat RUPBASAN pun bertanggung jawab atas barang sitaan tersebut.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP mengatur ketentuan sebagai berikut :¹⁹

- 1).Tanggung jawab secara yuridis atas barang sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (ayat 1) misalnya dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas barang sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkara itu.
- 2).Tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan tersebut ada pada kepala RUPBASAN (ayat 2). Selanjutnya Pasal 32 PP N0.58 Tahun 2010 menyebutkan pula perihal tanggungjawab dari RUPBASAN yaitu:
 - a). Di samping tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi barang sitaan.
 - b).Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai barang sitaan.

¹⁸ Pasal 44 ayat (2) KUHAP

¹⁹ Pasal 44 KUHAP dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP

- c). Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 2) disampaikan kepada kepala Kepolisian RL Jaksa Agung dan Ketua MA

Pelelangan dilakukan sebagai salah satu upaya pengamanan barang sitaan yang sifatnya mudah rusak, seperti kayu atau jika biaya penyimpanan barang tersebut akan menjadi terlalu ringgi dan jika disimpan sampai perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 45 KUHAP yang menyebutkan bahwa :²⁰

- 1). Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a). Apabila perkara masih ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b). Apabila perkara sudah ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
 - 2). Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang pakai sebagai barang bukti.
 - 3). Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1).
- 2). Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP disebutkan bahwa :”yang dimaksud dengan barang yang dapat diamankan antara lain ialah barang yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga sena

²⁰ Pasal 45 KUHAP

diberi tanda khusus atau barang yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan”.

Kemudian pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat barang yang mudah rusak (ayat 1). Barang untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan. sedangkan sebagian kecil dari barang itu disisihkan untuk dipakaikan barang bukti (ayat 2 dan 3). Barang yang dirampas untuk Negara ialah barang yang harus diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 4).

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara dan untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan :

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

BAB II

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

A. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²¹

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.²² Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, Mardjono mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung.

²² Mardjono Reksodipoetro. 1994, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.

bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*.

Pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdapat aparat hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

B. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*, (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap sesuatu/kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan

²³ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 18.

penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁴ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.²⁶

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 31.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986), Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 8.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu peristiwa tindak pidana sangat diperlukan adanya penegakan hukum hal itu dapat diwujudkan dengan salah satunya melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran tentang adanya tindak pidana tersebut sesuai dengan laporan yang ada dan hal itu merupakan sarana penegakan hukum yang mungkin dapat dilakukan oleh penegak hukum yang ada (Penyidik Polri).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa

²⁷ Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 18.

politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁸

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁹ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.³⁰

²⁸ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, Hlm. 31.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,³¹ menyatakan bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.

Agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, di lain pihak justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak-porandanya hukum karena kekuasaan juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri. Karena para penegak hukum memiliki kekuasaan tertentu, yakni kekuasaan untuk menegakkan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang dapat mengakibatkan timbulnya putusan-putusan hukum yang bisa tidak netral dan tidak konsisten, termasuk juga putusan yang di ambil oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi, putusan MA tersebut memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni.hlm.199

pembangunan hukum, seperti yang di katakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,³² sebagai berikut :

Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu di mantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan MA sebagai bahan pengadilan tinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan MA itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan MA harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan.

Menurut Soerjono Soekanto,³³ faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adanya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum)
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mesti selalu dibenahi jika menginginkan agar suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar dan baik.

Menurut Yulies Tiena Masriani,³⁴ Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.

³² Ibid

³³ Soerjono Soekanto, 2007, Op Cit.hlm.8

³⁴ Yulies Tiena masriani, 2008, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.63

Selanjutnya menurut Yulies Tiena Masriani,³⁵ Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Ia tidak dapat berbuat, berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang sekitarnya. Jika masyarakat atau setiap orang berbuat sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi

³⁵ Ibid

sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang POLRI telah diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :³⁶

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Pengertian Tindak Pidana

Menurut C.S.T. Kansil,³⁷ menjelaskan bahwa :”Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta

³⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁷ C.S.T., Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.hlm.257

pengumuman keputusan hakim.

Menurut Yulies Tiena Masriani,³⁸ Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.

Selanjutnya Yulies Tiena Masriani,³⁹ Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan pidana (*delik*) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.
2. *Delik materiil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. *Delik dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
Contoh: Pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP.
5. *Delik aduan*, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal mengenai Perzinahan atau Penghinaan.
6. *Delik politik*, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kemudian MA. Elliot dalam B. Bosu⁴⁰ merumuskan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah

³⁸ Yulies Tiena masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.63

³⁹ Ibid

⁴⁰ B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional. Hlm.20

laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁴¹ dikemukakan bahwa : Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum adat, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Selain itu menurut Hazewinkel dalam P.A.F. Lamintang,⁴² pengertian tindak pidana yaitu : “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Sedangkan menurut Van Homel dalam P.A.F. Lamintang, mengatakan :⁴³ Merumuskan tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Akan tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan tindak pidana, begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang

⁴¹ Wirjono Projudikoro, 1984, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung., hlm.1

⁴² P.A.F Lamintang,1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.hlm.159

⁴³ Ibid, hlm.160

dijadikan perbuatan pidana adalah kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penentuan ini juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan apakah ancaman dan penjatuhan hukuman (pidana) itu adalah jalan yang utama untuk mencegah di langarnya larangan-larangan tersebut.

Di dalam hal tindak pidana mempunyai hubungan antara perbuatan pidana (tindak pidana) mempunyai hubungan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak mungkin ada perbuatan/tindak pidana jika tidak ada orang yang melakukan tindakan tersebut.

D. Tindak Pidana Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan :

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan :

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Kemudian Pasal 78 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

“semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat

termasuk alat angkutan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan
- (2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
- (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Korporasi yang:
- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat

- 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

E. Pengertian Barang Bukti dan Rubasan

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan yang berperan penting dalam proses pidana. Pendapat Andi Hamzah yang dikutip Ratna Nurul Afiah⁴⁴, mengartikan bahwa :

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang., Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

⁴⁴ R. Nurul Afiah, 1998, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar grafika : Jakarta.hlm.13

Secara umum benda yang merupakan barang bukti menurut Soesilo Yoewono, adalah :⁴⁵

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut juga "*instrumenta delicti*")
2. Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana disebut juga "*corpora delicti*").
3. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang yang diperoleh karena melakukan tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan, Barang bukti ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Dalam Pasal 181 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa: "Hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal akan barang tersebut, juga kepada saksi hakim memperlihatkan barang bukti tersebut".⁴⁶

Menurut Ratna nurul Afiah, juga mengemukakan bahwa "ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana".⁴⁷

⁴⁵ Soesilo Yoewono, 1982, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru: Jakarta, hlm.95

⁴⁶ Pasal 181 ayat 1 KUHAP

⁴⁷ R. Nurul Afiah, 1998, Op Cit, hlm.15

Berdasarkan pendapat mengenai barang bukti dapat dipahami bahwa barang bukti berguna untuk membuktikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang. Yang dimaksud membuktikan adalah usaha untuk menyatakan kebenaran adanya peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap peristiwa tersebut, baik dalam proses acara perdata maupun acara pidana atau hukum acara pidana.

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara diambil alih atau di simpan dibawah penguasaannya oleh pejabat yang berwenang, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHAP telah diatur mengenai Rubasan yaitu:⁴⁸

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumall penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda siataan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan tanggung jawab atas barang bukti ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan clan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Kemudian Pasal 27 ayat 1 KEPMEN Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985. Menyebutkan: “Rumah penyimpanan benda sitaan negara, untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rubasan adalah unit pelaksanaan teknis dibidang . penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara

⁴⁸ Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHAP

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman”.

F. Fungsi Barang Bukti dan Rupbasan

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang”. Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.⁴⁹

Hubungan barang bukti dan alat bukti dalam Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan yaitu sebagai berikut:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam proses pidana kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang sedang diperiksa. Barang

⁴⁹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Barang bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam tahap persidangan apabila dalam suatu kasus atau perkara tersebut minim alat bukti yang mendukung pembuktian sehingga dengan adanya barang bukti maka dapat menambah alat bukti yaitu alat bukti petunjuk kerana dengan adanya barang bukti yang ditanyakan dan diperlihatkan oleh majelis hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa yang pada intinya membenarkan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka dapat membentuk alat bukti petunjuk.

Barang bukti mempunyai fungsi dalam mencari kebenaran materil, maka barang bukti harus diselamatkan dan diamankan sampai proses perkara pidana selesai. Hal ini telah ditentukan dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHAP yang menghendaki barang bukti disimpan di Rupbasan dan barang bukti tidak boleh digunakan oleh siapapun, termasuk penegak hukum. Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara.

a. Fungsi dan Tanggung Jawab Rupbasan

Fungsi Rupbasan seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehakiman nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985 adalah melakukan penyimpanan benda sitaan yang diperlukan untuk barang

bukti dalam pemeriksaan perkara, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, termasuk penyimpanan barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Sehubungan dengan fungsi dan tanggung jawab penerimaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan:⁵⁰

- 1). Mengatur penempatan dalam Rupbasan
Setelah kepala Rupbasan menerima benda sitaan, dia mengatur penempatannya sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan keselamatannya, dari segi klasifikasi dan spesifikasi sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara, sehingga pada saat benda itu diperlukan oleh pejabat yang bertanggung jawab yuridis dapat segera diserahkan oleh petugas rupbasan.
- 2). Memberi kuasa penyimpanannya kepada instansi lain.
Karena tidak semua benda sitaan dapat disimpan di Rupbasan, ada benda sitaan yang tidak dapat disimpan di Rupbasan ditinjau dari segi sifat dan keadaan benda, seperti kapal laut atau bahan-bahan kimia sulit menyimpannya karena memerlukan penyunpanan khusus serta penanganan ahli khusus, Wltuk itu kepala Rupbasan dapat memberi kuasa kepada instansi atau badan yang berwenang atau kegiatan usaha dan operasionalnya bersesuaian dengan benda sitaan tersebut.
- 3). Menjual lelang atau memusnakan benda sitaan.
Berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dan petunjuk pelaksanaan maka kewenangan kepala Rupbasan untuk menjual lelang atau memusnahkan benda sitaan, disamping dibatasi oleh syarat-syarat yang disebut dalam peraturan pelaksanaan kewenangan itu masih memerlukan formalitas yang kewenangannya ada pada instansi lain. Adapun syarat-syarat dan formalitas tersebut adalah:
 - a) Tidak: dapat simpan baik di Rupbasan maupun ditempat instansi lain yang sesuai untuk itu
 - b) Benda itu lekas rusak atau membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat
 - c) Ada pembuktian dari lembaga ahli tentang sifat benda itu mudah rusak .

⁵⁰ Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 telah menggariskan beberapa petunjuk pelaksanaan

- d) Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa atau kuasanya
 - e) Ada persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan itu masih dalam tingkat pemeriksaan perkara
 - f) Adanya izin persetujuan dari ketua Pengadilan Negeri jika penjualan lelang atau pemusnahan benda sitaan itu masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan
 - g) Penjualan lelang atau pelaksanaan pemusnahan benda sitaan disaksikan oleh tersangka atau terdakwa atau kuasanya.
- 4). Pencatatan penerimaan dalam buku register
- Pencatatan penerimaan benda sitaan dalam buku register meliputi beberapa kewajiban. Dalam fungsi pencatatan penerimaan benda sitaan sekaligus berbarengan lewajiban kepala Rupbasan untuk:
- a) penelitian surat penyitaan
 - b) mencocokkan jumlah dan jenis benda sitaan
 - c) menaksir dan meneliti keadaan clan mutu
 - d) pencatatan benda sitaan dalam register penerimaan ditanda tangani oleh petugas Rupbasan yang menerima dan petugas yang menyerahkan
 - e) terhadap benda sitaan tertentu diadakan pemotretan sebagai bahan dokumentasi
- 5). Fungsi pemeliharaan dan pengamanan
- Mengenai upaya pemeliharaan dan pengamanan atas kualitas dan kuantitas dilakukan oleh kepala Rupbasan, berupa :
- a). pemeriksaan dan pengawasan secara berkala
 - b). memperhatikan pemeliharaan khusus terhadap benda berbahaya benda berharga dan benda yang memerlukan pengawasan
 - c). mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan
 - d) menjaga agar tidak terjadi pencurian
 - e). mencegah terjadinya kebakaran atau banjir
 - f). memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya

c. Fungsi pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan

Setiap benda sitaan yang di simpan dalam Rupbasan merupakan benda yang erat hubungannya dengan pemeriksaan perkara dalam setiap tingkat. Benda sitaan yang disimpan di Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Ada kalanya benda itu perlu dihadirkan dalam pemeriksaan perkara guna menjernihkan dan membuktikan suatu peristiwa atau keadaan. Dalam keperluan yang demikianlah benda sitaan harus dikeluarkan dari RUPBASAN.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa :”penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.⁵¹

Bila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan barang sitaan nampak bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana. pejabat RUPBASAN pun bertanggung jawab atas barang sitaan tersebut.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP mengatur ketentuan sebagai berikut :⁵²

1. Tanggung jawab secara yuridis atas barang sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (ayat 1) misalnya dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas barang sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkara itu.
2. Tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan tersebut ada pada kepala RUPBASAN (ayat 2). Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP menyebutkan pula perihal tanggungjawab dari RUPBASAN yaitu:

⁵¹ Pasal 44 ayat (2) KUHAP

⁵² Pasal 44 KUHAP Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

- a. Di samping tanggung jawab secara fisik atas barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi barang sitaan.
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai barang sitaan.
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 2) disampaikan kepada kepala Kepolisian RI Jaksa Agung dan Ketua MA

Pelelangan dilakukan sebagai salah satu upaya pengamanan barang sitaan yang sifatnya mudah rusak, seperti kayu atau jika biaya penyimpanan barang tersebut akan menjadi terlalu tinggi dan jika disimpan sampai perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 45 KUHP yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkara masih ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b. Apabila perkara sudah ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang pakai sebagai barang bukti.
3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebageian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1).
4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (ayat 1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP disebutkan bahwa :”yang dimaksud dengan barang yang dapat diamankan antara lain ialah barang yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga sena diberi tanda khusus atau barang yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan”.

Kemudian pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat barang yang mudah rusak (ayat 1). Barang untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan. sedangkan sebagian kecil dari barang itu disisihkan untuk dipakaikan barang bukti (ayat 2 dan 3). Barang yang dirampas untuk Negara ialah barang yang harus diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP, barang bukti dapat dijual lelang dengan syarat sebagai berikut :⁵³

1. Barang sitaan terdiri atas barang yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Jika pemeliharaan atas barang sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi.
3. Barang sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat sebagaimana

⁵³ Pasal 45 KUHAP

dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman R1 No: M.05-M.01.06 Tahun 1983.

4. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya
5. Yang berwenang melakukan jual lelang atas barang sitaan tersebut adalah :
 - a. Penyidik atau penuntut umum, bila perkara tersebut masih dalam penyidikan atau penuntutan.
 - b. Penuntut umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya, apabila perkara tersebut sudah ditangan pengadilan.
6. Pelaksanaan penjualan barang sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka, terdakwa atau kuasanya.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara dan untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang tercantum dalam Pasal 46 ayat (2).

G. Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”⁵⁴

Penyidikan secara "konkrit dapat diartikan suatu aksi atau tindakan berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat

⁵⁴ Pasal 1 butir 1 KUHAP

memberitahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut, tindakan pertama tersebut segera diikuti dengan tindakan-tindakan yang dianggap perlu yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana dengan adanya cukup bukti-bukti bisa diajukan ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan.

Menurut sistem KUHAP penyidikan baru dilakukan atau penyidik baru mengadakan aksi atau tindakan apabila benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Penyidik pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat Polisi yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Dari ketentuan Pasal 6 di atas disebutkan salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi differensiasi fungsionalpun KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian, tapi agar seorang pejabat kepolisian dapat <bberikan jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2 tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim di Peradilan Umum. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah diterapkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Atau yang berpangkat Bintara dan bawah Pembantu Letnan Dua apabila

dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua

b. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I

2. Penyidik Pembantu

Menurut Yahya Harahap⁵⁵, menyatakan bahwa pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, menurut ketentuan ini syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu:⁵⁶

- 1). Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2). Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- 3). Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b di atas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

⁵⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pelaksanaan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.111

⁵⁶ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan penyidikan adalah:⁵⁷

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan atau tindakan itu dapat dilakukan penuntutan.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (2) KUHAP

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah terjadi pelanggaran, maka harus diidentifikasi orang yang menjadi tersangka yang harus diungkap oleh barang dan alat bukti.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penyidik untuk memperoleh keterangan. Perihal dimaksud adalah:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- g. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- h. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu

Berdasarkan ketujuh hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang disangkakan melakukan kejahatan dan mendapatkan bukti sebagai dasar melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap⁵⁸, untuk mencapai maksud di atas maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu mengenai:

⁵⁸ M. Yahya Harahap, 2009, Op Cit, hlm.103

- a. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
- b. Identitas dari korban
- c. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan
- d. Waktu terjadinya kejahatan
- e. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- f. Identitas pelaku kejahatan

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi ahli. Pemeriksaan berarti petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli. Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik, dapat dikatakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum dia menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 77 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut

- hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

H. Tugas dan Wewenang Penyidik

Menurut Ansorie Sabuan Tugas penyidik adalah “melaksanakan penyidikan, yaitu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan di atas Polri sebagai penyidik dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan harus tetap berpedoman kepada KUHAP, KUHAP menghendaki penyidik dalam menjalankan kewenangannya harus menghormati hak-hak tersangka misalnya:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
2. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum
4. Penyidik harus tetap berdiri di atas landasan prinsip hukum praduga tak bersalah

Selain itu penyidik juga mempunyai tugas :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa.

Langkah- langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya "kewajiban" yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum dia memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain yaitu:

1. Dikategorikan sebagai kewajiban dapat diajukan beberapa alasan pada saat penyidik telah "mulai" melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, penyidik "memberitahukan" hal itu kepada penuntut umum. Alasan memberitahukan adalah sebagai berikut :
 - a Berdasar asas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus pula dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut oleh KUHAP
 - b Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam fatwanya bahwa pemberitahuan penyidik kepada Penuntut umum merupakan kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.
2. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik "wajib" memberitahukan kepada tersangka tentang "haknya" untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 14,

penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, "wajib" memberitahu atau memperingatkan tersangka akan "haknya" untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.

Wewenang pejabat penyidik yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat

(1) KUHAP adalah sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

(1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan

tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Aktualisasi asas legalitas hukum acara pidana guna menegakkan supremasi hukum dalam Undang-Undang Kepolisian dinyatakan mengenai perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa :

- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menJarnm keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menj~Jeeamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 1. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana di Bengkulu bersifat preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif seperti memelihara ketertiban umum dengan jalan memantapkan siskamling melancarkan operasi rutin dan operasi khusus, mengadakan sadar kamnbmas kepada masyarakat, berusaha setiap saat memberikan perlindungan, pengayoman dan keamanan. Upaya yang bersifat represif seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, membuat berita acara pemeriksaan maupun saksi dan lain-lain, yang kemudian perkara tersebut diajukan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan wewenang polisi sebagai penyidik yang berperan dalam penyidikan, maka jika terjadi suatu tindak pidana, polisi

harus dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Penyidikan ini tentu diarahkan kepada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut dan dihukum.

Polisi bersifat preventif dan represif tidak dapat dipisahkan, keduanya dimaksud mempertahankan hukum, yang pertama dengan jalan mencegah ketidakadilan, yang kedua dengan jalan menuntut ketidakadilan yang telah dilakukan lalu menghukum pelakunya, serta menjaga jangan sampai ketertiban umum terganggu, dan bertindak untuk mencegah delik-delik serta mengusutnya. Jadi dapat dikatakan wewenang kepolisian dalam hal menyidik dan menyelidik yang diberikan oleh KUHAP merupakan lanjutan dari kewenangan polisi yang bersifat preventif .

Di dalam KUHAP diadakan pembagian tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum, namun bukan berarti ada pemisahan tugas, tapi merupakan suatu mata rantai koordinasi yang baik. Karena itu kedudukan Polri sebagai penyidik tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan sebagai keseluruhan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa :
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum untuk kegiatan masyarakat lainnya
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian

Berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) butir i dan m KUHAP diatas

perlu dijelaskan mengenai:

- a. Dalam mencari keterangan dan alat bukti diharapkan baik sebagai penyidik maupaun sebagai penyelidik selalu menghormati hak asasi dan martabat tersangka.
- b. Setiap melakukan tindakan penegak hukum harus meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi masing-masing diantaranya fungsi kamtibmas.
- c. Dalam melakukan kewenangan harus meningkatkan pembinaan profesionalisme dan sikap mental agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa.
- d. Tanggung jawab penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penyimpanan barang temuan erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan barang bukti yang disimpan mengingat fungsi barang bukti sangat penting, karena kepolisian resort Mukomuko belum mempunyai tempat penyimpanan barang bukti khususnya kendaraan dan kayu.

I. Proses Pelaksanaan Penyitaan

Pengertian penyitaan menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir (16)

yang menyebutkan : “Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak

bergerak berwujud atau tidak wujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan., penuntutan dan peradilan.”⁵⁹

Secara harafiah pengertian penyitaan menurut Andi Hamzah⁶⁰, menyatakan bahwa: " Penyitaan merupakan pengambil alihan dan penguasaan hak milik orang lain guna kepentingan acara pidana". Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu merampas penguasaan atas milik orang lain”.

Namun tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti, dimuka ke sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah; b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan

⁵⁹ KUHAP dalam Pasal 1 butir (16)

⁶⁰ Andi Hamzah, 1986, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek, Rineka cipta : Jakarta, hlm.150

- meminta izin sita; b. meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
- (4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. melaporkan dan meminta izin sita; b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan c. menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.
- (5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari.
- (6) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak permintaan diterima.

Melihat ketentuan Pasal 1 butir (16) KUHAP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik dan penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan sedangkan penuntut umum dalam tahap penuntutan dan Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak berwenang melakukan penyitaan. Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan temvata Hakim berpendapat bahwa terhadap suatu barang perlu dilakukan penyitaan. maka Hakim membuat penetapan untuk melakukan penyitaan.

Meskipun menurut Pasal 14 butir i KUHAP : “Penuntut Umum berwenang melaksanakan ketetapan Hakim, namun karena perintah itu ditujukan pada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik dan penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu”.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan ada hal-hal penting yang harus disiapkan oleh penyidik, dalam keadaan biasa dan tidak mendesak penyidik mengajukan surat izin penyitaan atau surat izin khusus pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian membuat surat perintah penyitaan setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam keadaan mendesak surat perintah penyitaan dibuat tanpa lebih dahulu mengajukan surat permohonan izin pada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini penyidik menentukan petugas, peralatan dan kelengkapannya, termasuk untuk kepentingan pengangkutan dan pengawasan benda sitaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁶¹, menyebutkan bahwa : "Terdakwa sebagai orang yang mungkin akan mendapat hukuman tentunya akan berusaha supaya hukuman yang akan dijatuhkan itu adalah seringan-ringannya maka seorang terdakwa yang demikian itu akan berbuat hal sesuatu yang bermaksud menyingkirkan bahan-bahan bukti yang dapat memberatkannya".

Oleh karena itu demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian maka barang bukti tersebut disita oleh penyidik.

Pengertian barang sitaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 1 butir (4) adalah : "barang yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Barang-barang tersebut merupakan obyek delik, alat yang dipakai untuk

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 1983, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, hlm.58

melakukan delik, hasil dari delik dan barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan dengan delik yang terjadi”.

Dalam melakukan penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita pada orang dimana benda itu akan disita dan menurut Andi Hamzah⁶², benda yang dapat disita berupa : “Yang dipergunakan untuk melakukan delik dikenal dengan mana delik dilakukan dan benda yang menjadi obyek delik dikenal dengan mengenai mana delik dilakukan. Jadi penulis berkesimpulan bahwa barang sitaan merupakan barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan”.

Menurut R. Soebekti⁶³, menerangkan yang dimaksud dengan pembuktian ini adalah :

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, maka hakim tidak akan mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan atas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang

⁶² Andi Hamzah, 1986, hlm.150

⁶³ R. Soebekti, 1984, Hukum Pembuktian, Bina Aksara : Jakarta.hlm.10

bukti tersebut. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Meskipun barang bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam perkara pidana tidak berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana. sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti. Barang yang disita dalam suatu perkara yang dijadikan barang bukti mempunyai hubungan yang erat sekali dengan alat bukti yang merupakan suatu rangkaian yang tidak bias dipisahkan, hal ini apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHP, maka barang bukti itu akan menjadi :

1. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
2. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa barang bukti itu sangat penting arti dan kedudukannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan sekaligus memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa, itulah sebabnya

Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapya di sidang pengadilan.

Jadi dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan penyitaan bagi penyidik sangat perlu sekali karena tanpa adanya proses ini maka penyidik tidak dapat melakukan penyitaan dan sebelum melakukan penyitaan penyidik harus memahami terlebih dahulu tahap-tahap dalam proses pelaksanaan penyitaan agar tidak terjadinya suatu kekeliruan dan melakukan penyitaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁶⁵

C. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.⁶⁶

⁶⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

⁶⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

⁶⁶ Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 12

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Peraturan Dasar:
 1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c) Peraturan Perundang-undangan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

b. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari yang relevan secara langsung dan terbuka.

2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

BAB IV
PROSES PENYITAAN BARANG TERHADAP
TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai alur penanganan atas suatu kejahatan bidang kehutanan oleh penegak hukum. Berdasarkan KUHAP, maka pihak yang dapat berperan sebagai penyidik dalam kejahatan kehutanan adalah Penyidik Polri, Polisi Hutan, dan PPNS Departemen Kehutanan yang saling bekerja sama di bawah koordinasi penyidik Polri.

Selanjutnya, hasil penyidikan akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Negeri. Kemudian hakim yang memeriksa perkara yang diajukan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Umumnya penanganan tindak pidana di bidang kehutanan hanya diproses berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan. Karena itu subyek kejahatan di bidang kehutanan,

hanyalah perorangan sebagai pelaku perbuatan dan/ atau pengurus suatu badan hukum atau badan usaha yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan. Sementara itu, ada pihak-pihak lain dalam mata rantai kejahatan ini yang tidak dapat dipidana apabila penegak hukum hanya mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain adalah (1) pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan dan (2) pengusaha/pemilik modal yang secara tidak langsung terkait dengan badan usaha/badan hukum yang melanggar ketentuan bidang kehutanan.

Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka yang ditemukan membawa kayu dengan memakai kendaraan mobil truk tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian tersangka dan kayu di bawa ke di Polres Rejang Lebong untuk disimpan dan diamankan sebagai barang bukti. Selanjutnya dibuatkan surat penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda terima barang bukti, surat permintaan pemeriksaan oleh saksi ahli dari pihak kehutanan untuk mengukur jumlah dan menentukan jenis kayu serta meminta surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Curup.

Selama tersangka dalam penahanan, maka proses pemeriksaan pendahuluan terus dilakukan dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang mendukung kesalahan dari tersangka. Juga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, setelah alat bukti sudah terkumpul, tersangka dan saksi-saksi selesai diperiksa, maka hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan pendahuluan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 12 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Selanjutnya menurut para penyidik sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian hasil hutan dan jenis barang bukti yang telah disita yaitu 1 unit mobil truk dan juga kayu olahan jenis meranti untuk disita sebagai barang bukti hasil tindak pidana.

Kemudian setelah berkas lengkap dilimpahkan ke Kejaksaan, apabila Jaksa merasa berkasnya sudah lengkap dilimpahkan lagi ke Pengadilan. Setelah ada Putusan Pengadilan, Bapak Hamdan Sani, Ibu Yuniarti dan Bapak Aris Sadewa sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu pencurian hasil hutan dan jenis barang bukti yang telah disita yaitu 1 unit mobil truk berdasarkan amar putusan dikembalikan kepada yang berhak atau dikembalikan kepada siapa barang itu disita dan kedua berdasarkan amar putusan juga kayu olahan

jenis meranti dirampas untuk negara atau dapat dilakukan pelelangan dari barang sitaan tersebut.

Kemudian Jaksa dalam mengeksekusi barang sitaan adalah apabila putusan Pengadilan Negeri Curup menetapkan bahwa barang bukti berupa mobil truk tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak maka Jaksa membuat berita acara pengembalian barang bukti yang ditanda tangani oleh Jaksa dan penerima barang atau orang yang paling berhak atas barang tersebut dengan disaksikan 2 orang saksi dan begitu juga apabila barang bukti berupa kayu tersebut dirampas untuk negara maka Jaksa membuat berita acara barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut dapat juga dijual atau dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut dimasukkan ke kas negara.

Berdasarkan barang bukti yang dikembalikan pada yang berhak dapat dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu :

- 1). Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
 - a). Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b). Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
 - c). Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- 2). Apabila perkara sudah putus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyitaan dalam sebuah perkara pidana yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang telah dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (belum dipergunakan).
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar.

Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan pembalakan liar yang semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfuningsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara Dalam proses penyidikan penebangan liar (illegal logging) hasil tindak pidana kehutanan, pengelolaan barang bukti menjadi sangat penting di karenakan kayu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan dalam rangka melindungi hak-hak atas hasil hutan agar tidak cepat rusak dan mengakibatkan nilai ekonomisnya rendah terhadap kayu pada hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan maka peru segera dilakukan pelelangan. Dasar hukumnya dari pelaksanaan lelang hasil kayu sitaan yang menjadi pedoman oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Kepmenhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Kejahatan penebangan liar (illegal logging) yang

semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 12 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai *lex specialis*.

Pembalakan liar (illegal logging) menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal. Proses pembalakan liar (illegal logging) ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu ilegal dari hasil pembalakan liar (illegal logging) itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah ilegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu ilegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (illegal logging) adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh

karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan pembalakan liar (illegal logging) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pembalakan liar (illegal logging) adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik pembalakan liar (illegal logging) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka pembalakan liar (illegal logging) mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan tersebut.

Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas. Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (illegal logging).

Analisis yuridis tentang pembalakan liar (illegal logging) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan pembalakan liar (illegal logging) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari dan pembangunan.

Tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (illegal logging). Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pembalakan liar (illegal logging) merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual meyim pang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan pembalakan liar (illegal logging) ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional. Pada dasarnya kejahatan pembalakan liar (illegal logging), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur

tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan pembalakan liar (illegal logging) dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 12 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundangundangan tentang ketentuan pidana kehutanan. Dalam proses tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) ini, fungsi kepolisian dibantu oleh kepolisian, Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dalam bidanng kehutanan dan konservasi di sebut polisi kehutanan dan PPNS kehutanan. Sebelum sampa pada dahap suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan sautu proses yang disebut dengan penyelidikan.

Dengan kata lain penyelidikan tesebut dilakukan untuk menentukan dapat atau tindaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu

peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana. Pada tahap penyelidikan ini penyidik berusaha atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses lebih lanjut. Setelah itu penyidik akan membuat berita acara penyelidikan (BAP) dan melaporkannya kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut. Untuk memperlancar identifikasi guna proses penyelidikan di lapangan, pihak kepolisian dan dinas perkebunan dan kehutan untuk berkerjasama antara instansi ini sangat membantu polisi mengingat adanya keterbatasan kemampuan polisi dalam mengatasi permasalahan kehutanan khususnya kasus pembalakan liar (illegal logging), selain penyidik polri, terdapat PPNS kehutanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan dan menyerahkan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BAP yang dibuat oleh penyidik, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan buktibukti yang harus diperlukan sehingga jelas tindak pidananya dan siapa pelaku yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi. Di bawah ini penulis menguraikan tentang peranan masing-masing instansi yang merupakan komponen-komponen dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, PPNS kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Rupas. 1. Tugas dan Wewenang kepolisian. Konsep fungsi

kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut menyatakan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain memiliki fungsi dalam pemerintah negara, Polri juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Peranan Polri di atur dalam Pasal 5 menyatakan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Untuk menjalankan fungsi dalam sistem pemerintah negara RI, maka Polri mempunyai tugas pokok yaitu menegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang diberikan kepada Polri dan keterkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tugas dan Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Konsep penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah

penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, peyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyidik sesuai dengan lingkungan kewenangannya, juga memiliki tugas selaku mengemban fungsi kepolisian. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh: 1. Kepolisian khusus; 2. Penyidik pegawai negeri sipil dan atau; 3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menurut fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-banda yang ada diperintahkan, dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi kepolisian khusus sesuai dengan peraturan undangundang yang menjadi ruang lingkup kewenangannya dimana alat kepolisian khusus, misalnya bea cukai, imigrasi, kehutanan, paten dan hak cipta. Beberapa pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus yang diberikan kewenangan represif yudisial selaku penyidik, dan disebut pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan uraian mengenai pengertian Jaksa dan penuntut Umum. Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13 ditegaskan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putus pengadilan

yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 KUHAP). Rumusan pengertian tegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa. Lembaga tempat mengabdikan para Jaksa disebut Jaksa.

Tugas dan Wewenang Kehakiman Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman). Sesuai dengan kode etik hakim maka hakim yang ideal adalah hakim yang memiliki sikap yang bijaksana, cinta pada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 yaitu “ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat

keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, atas bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Banyak harapan yang ditumpahkan kepada hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegaka hukum dan kebenaran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan yang merdeka bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun juga baik intern maupun eksternal sehingga hakim dapat memutuskan seadil-adilnya dalam perkara pidana.

Maka keempat komponen tersebut (Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, kejaksaan dan Kehakiman) merupakan dalam rangka penegakkan hukum di bidang kejahatan pembalakan liar illegal logging. Keempat komponen ini merupakan saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Tindakan pidana pembalakan liar illegal logging adalah tindak pidana dalam kapasitas besar karena yang menyangkut kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di sekitarnya, oleh karena itu perlu keras dalam penanganannya demi terciptanya dalam penegakan hukum.

Lembaga Rupbasan Lembaga Rupbasan bertugas untuk pengelolaan barang bukti sebagai suatu proses kegiatan penegak hukum dengan melindungi barang bukti untuk persidangan diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara. Pengelolaan barang bukti merupakan kegiatan tugas Rupbasan yang merupakan kegiatan pokok untuk penyelamatan dan pegamanan barang bukti. Adapun yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pidana lingkungan hidup

adalah: a. Penyidik Polri. Hal ini diatur didalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP.

Dari uraian tersebut di atas dalam suatu berkas perkara terdapat tindak pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih PPNS yang berbeda, demi terlaksananya penegakan hukum pidana yang cepat, serdehana dan dengan biaya relatif murah, sebaiknya dan disarankan agar penyidikan tindak pidana sebagai demikian itu dilakukan oleh penyidikan Polri (apabila perlu dengan dukungan bantuan teknis dari PPNS yang bersangkutan). Sebaliknya bila tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi objek penyidikan hanya menjadi wewenang satu macam PPNS, kita menyetujui pendapat Polri yang ingin mengepankan PPNS yang bersangkutan dan didukung oleh penyidik Polri sebagai pembina dan pengawasan PPNS.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan ketentuan yang mengatur tentang kejahatan penebangan liar (illegal logging) dengan memberikan sanksi pidana yang merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan (termasuk melakukan penebangan liar) ini adalah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, tetapi kepada orang lain

yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan dan harus berpikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Ketentuan pidana yang dimuat dalam Pasal 12, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (illegal logging), yaitu:

Barang sitaan yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu hasil kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang sesuai dengan barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara pembalakan liar (illegal logging) yang dijadikan barang bukti, misalnya berupa kayu yang dengan pertimbangan sifatnya cepat rusak/busuk dan biaya penyimpanan tinggi, maka Kejaksaan Negeri yang menangani perkara memohon barang sitaan tersebut untuk dilelang. Lelang barang bukti sitaan memerlukan ijin dari Ketua Pengadilan tempat perkara berlangsung dan uang hasil lelang dipergunakan sebagai bukti dalam perkara.

Analisa kasus dalam hukum acara yang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus tindak pidana illegal logging di pengadilan di dasarkan pada KUHP. Hal ini dikarenakan Undang-undang Kehutanan tidak

mengatur mengenai hukum acara yang bersifat khusus dikarenakan pemeriksaan terhadap terdakwa, hukum pembuktian yang dipergunakan adalah hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Sistem pembuktian yang dipergunakan pembuktian negatif dimana majelis hakim dalam kasus ini berpegangan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang menyidangkan kasus ini tidak menggunakan alat bukti surat sebagai pertimbangannya, selain SKSHH dan DHH merupakan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHAP, yaitu surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi pembuktian, SKSHH dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang berarti mengenai hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan. Bahwa pengelolaan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing instansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat penyidik, barang sitaan disimpan di kantor Polisi dan setelah diserahkan kepada penuntut umum. Barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan koordinasi yang terjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri yang menangani perkara dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilanjutkan penyerah barang bukti pembalakan liar (illegal logging).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan dinyatakan: Hasil Hutan Temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengakut, baik nama maupun alamatnya; Hasil Hutan Sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana barang bukti dalam perkara pidana. Hasil hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penanganan kayu hutan berupa kayu hasil hutan temuan, kayu hasil sitaan dan kayu hasil rampasan agar tidak rusak sehingga nilai ekonominya tidak berkurang. Mengacu pada peraturan Kementerian Kehutanan tersebut di atas, maka mekanisme pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dilaksanakan dikantor lelang negara dengan cara pemohonan lelang mengajukan penawaran. Setelah proses lelang selesai, pemohon lelang melaporkan pelaksanaan pelelangan secara lengkap dan berjenjang kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pemohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan adalah Kepala instansi yang mengenai bidang kehutanan setempat. Pemohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaan adalah Penyidik apabila kasus dalam proses penyidikan atau Penuntut Umum apabila berkas penyidikan telah

berada di penuntan umum. Pemohon lelang untuk obyek lelang hasil pembalakan liar (illegal logging) hasil rampasan negara adalah Kepala Kejaksaan Negeri.

Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun sudah lelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila kepentingan penyidikan dan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apa bila itu diperoleh dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pengelolaan barang bukti dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan terdakwa serta ikut melengkapi barang bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka diperlukan kecermatan penerima, penyimpan dan pengelolaan barang bukti. Untuk menjaga agar sifat, jumlah atau bentuk barang bukti tidak berubah yang menyulitkan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti yang dititipkan di Rupbasan oleh penyidik dan kejaksaan dengan menyerahkan berita acara titipan di serahkan kepada Rupbasan kemudian pihak Rupbasan terhadap barang sitaan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya barang bukti.

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyitaan dalam sebuah perkara pidana yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- c. Benda yang telah dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (belum dipergunakan).
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jadi dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan penyitaan bagi penyidik sangat perlu sekali karena tanpa adanya proses ini maka penyidik tidak dapat melakukan penyitaan dan sebelum melakukan penyitaan penyidik harus memahami terlebih dahulu tahap-tahap dalam proses pelaksanaan penyitaan agar tidak terjadinya suatu kekeliruan dan melakukan penyitaan.

2. Kendala-kendala dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong

Mengenai barang sitaan pembalakan liar (illegal logging) yang merupakan prosesnya yang sangat panjang, mulai dari penyitaan dan pemeliharaan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar dan sarana/prasarana yang sangat memadai, serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus pembalakan liar (illegal logging). Patut untuk diketahui bahwa yang mengetahui persis kondisi hutan adalah para pejabat kehutanan, sehingga pantaslah kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan langsung atas laporan terjadinya pembalakan liar (illegal logging) dari polisi kehutanan dan setelah proses penyidikan selesai PPNS dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada kejaksaan.

Dengan demikian PPNS kehutanan tidak boleh langsung menyerahkan hasil penyidikan yang dilakukannya kepada jaksa penuntut umum tanpa harus melalui penyidik umum (kepolisian), oleh kepolisian sebagai penyidik umum, menjadikan banyak pegawai di Dinas Kehutanan yang sepatuhnya sudah bisa mengikuti mengikuti pendidikan untuk menjadi PPNS dari segi kemampuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dan pengelolaan barang sitaan yang di sita oleh Dinas Kehutanan yang juga masih terkendala masalah dana operasional dalam rangka

penyelamatan hutan dari pelaku tindak pidana pembalakan liar (illegal logging). Selama ini belum ada anggaran khusus dalam pengelolaan barang sitaan pembalakan liar (illegal logging).

Pengelolaan barang sitaan illegal logging dalam prakteknya sangat rumit dan tidak muda. Selain masalah instrumen hukum yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan barang sitaan pembalakan liar illegal logging yang telah penulis uraian pada bab sebelumnya. Ternyata di lapangan terdapat juga kendala-kendala dalam pengelolaan barang sitaan pembalakan liar illegal logging melalui beberapa instansi yang tergabung dalam suatu sistem peradilan pidana yang terdiri sub-sub sistem yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem lembaga RUPBASAN. Dalam penanganan barang sitaan illegal logging keempat lembaga ini memegang peranan yang cukup penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kehutanan dan antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya harus berkerja sama secara terpadu, namun dalam prakteknya hal itu tidaklah mudah menerapkannya, banyak sekali faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penyelesaian perkara sehingga suatu perkara yang harusnya dapat segera diselesaikan akhirnya tidak terselesaikan ataupun kalau dapat diselesaikan tetapi hasilnya tidak sebagai yang diharapkan.

Selama ini ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar illegal logging tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus. Dengan keterbatasan dana dapat dikata menjadi kendala pada

pengelolaan barang sitaan dalam kasus pembalakan liar (illegal logging). Selama ini belum tersedia anggaran khusus dan memadai untuk itu, artinya dalam penegakan hukum tersebut sama seperti tindak pidana umum, sementara proses penegakan hukum terhadap pengelolaan barang sitaan tersebut memerlukan biaya yang lebih besar di bandingkan dengan tindak pidana umum lainnya.

Melihat ketentuan Pasal 1 butir (16) KUHP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik dan penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan sedangkan penuntut umum dalam tahap penuntutan dan Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak berwenang melakukan penyitaan. Apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan temvata Hakim berpendapat bahwa terhadap suatu barang perlu dilakukan penyitaan. maka Hakim membuat penetapan untuk melakukan penyitaan.

Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti, dimuka ke sidang pengadilan. Oleh karena itu dalam Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang.

Meskipun menurut Pasal 14 butir i KUHP : “Penuntut Umum berwenang melaksanakan ketetapan Hakim, namun karena perintah itu ditujukan pada penyidik, maka penuntut umum hanya meneruskan saja

perintah tersebut kepada penyidik dan penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu”.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan ada hal-hal penting yang harus disiapkan oleh penyidik, dalam keadaan biasa dan tidak mendesak penyidik mengajukan surat izin penyitaan atau surat izin khusus pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian membuat surat perintah penyitaan setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam keadaan mendesak surat perintah penyitaan dibuat tanpa lebih dahulu mengajukan surat permohonan izin pada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini penyidik menentukan petugas, peralatan dan kelengkapannya, termasuk untuk kepentingan pengangkutan dan pengawasan benda sitaan. Oleh karena itu demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian maka barang bukti tersebut disita oleh penyidik.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita pada orang dimana benda itu akan disita. Jadi penulis berkesimpulan bahwa barang sitaan merupakan barang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan.

Meskipun barang bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam perkara pidana tidak berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana. sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti. Barang yang disita dalam suatu perkara yang dijadikan barang bukti mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan alat bukti yang merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, hal ini apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi :

1. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
2. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa barang bukti itu sangat penting arti dan kedudukannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan sekaligus memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan terdakwa, itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan.

Bahwa kendala-kendala dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong dilindungi karena barang tersebut milik orang lain dan barang yang disita seringkali tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Selain itu hambatan lain jika dalam kasus tindak pidana kehutanan ada intervensi atau ikut campurnya aparat keamanan/penegak hukum lain. Selain itu barang yang dijadikan sebagai alat bukti dugaan tindak pidana kehutanan tersebut, pelakunya sengaja

menghilangkan barang bukti atau menyempitkan barang bukti sebagai alat melakukan tindak pidana.

Masalah penyimpanan barang bukti kayu memang harus disimpan di Rupbasan, baik itu pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap persidangan oleh hakim. Sesuai dengan bunyi Pasal 28 Kepmen nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985 yaitu: “Rupbasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara”.

Jika kita kaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu:

- (1) Benda sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga

Barang bukti kayu harus disimpan di Rupbasan karena Rupbasan tempat yang paling aman untuk menyimpan barang bukti. Pertimbangan atas keamanan dan keselamatan barang bukti kayu tersebut maka sampai saat ini barang bukti khususnya kayu masih disimpan pada instansi yang memeriksa atau menangani perkara tersebut, sehingga seluruh barang bukti baik dalam tahap penyidikan, penuntutan sampai putusan hakim dapat di simpan di Rupbasan yang terjamin keamanan dan keselamatannya.

Barang bukti yang di simpan penyidik di halaman kantor Polres Rejang Lebong, hanya menekankan kepada petugas yang piket untuk menjaga keamanan barang bukti, tetapi tidak menekankan apakah dengan ditempatkan

di halaman, barang bukti akan rusak atau lapuk karena panas dan hujan, ini semua disebabkan karena kantor Polres Rejang Lebong belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan barang bukti., akibatnya pada saat proses penyidikan barang bukti kayu mengalami rusak/lapuk.

Dangan kondisi Polres Rejang Lebong saat ini belum mampu mengamankan barang bukti khususnya barang bukti kayu, mengingat keselamatan dan keamanan barang bukti sangat penting sehingga barang bukti diamankan dengan disimpan di intansi tempat tersangka dan barang bukti di proses, misalnya pada tahap penyidikan barang bukti di letakkan di kantor Kepolisian dan pada tahap penuntutan diletakkan di kantor Kejaksaan.

Tanggung jawab mulai dari pengelolaan barang rampasan negara (barang) dan barang sitaan negara (Basan) yang meliputi tanggung jawab fisik basan dan baran sesuai dengan Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP dan tanggung jawab administrasi Pasal 29 Kepmen nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985, pengamanan dilakukan secara maksimal maksudnya sejak barang bukti diterima harus diteliti oleh petugas penerima, baik diterima dari pihak penyidik, penuntut umum atau dari hakim, sehingga setelah penerimaan itu barulah barang dapat didaftarkan dan diregisterkan, setelah itu barang bukti tersebut disimpan dan dipelihara. Untuk menyelamatkan barang bukti ini pengamanan dan mutasi barang bukti itu harus betul-hetul akurat harus sesuai dengan BAP kemudian setelah ada penetapan hakim baru ada pengeluaran

barang bukti, baik untuk kepentingan proses pidana atau dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik sah kayu tersebut.

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu:

- (1) Benda sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga

Kemudian Pasal 29 Kepmen nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985 yaitu:

- (1) melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- (2) melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
- (3) melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan (4) melakukan surat menyurat dan kearsipan

Idealnya perawatan itu dilakukan sesuai dengan jenis, bentuk, dan jumlah barang, misalnya barang-barang yang bersifat vital seperti narkoba, emas dan logam mulia itu harus disimpan ditempat yang khusus dan petugas khusus/selektif. Petugas itu bertanggung jawab langsung terhadap kepala dan tidak boleh petugas yang lain mencampuri urusan itu. Lain halnya dengan barang titipan seperti kayu, masih ditunjuk petugas yang khusus tetapi ditempatkan di tempat terbuka, sehingga Rupbasan mempunyai ruang tertutup dan terbuka serta gudang tertutup dan gudang terbuka. Lain lagi halnya dengan penyidik atau aparat lain yang menyita sebuah kapal maka pihak

Rupbasan mengadakan kerja sama dengan pihak perhubungan contoh lain misalnya petugas yang menyita hewan ternak maka pihak Rupbasan bekerja sama dengan pihak peternakan. Jadi jenis pengamanan barang bukti di Rupbasan berbeda-beda sesuai dengan jenis barang bukti yang disimpan.

Setelah adanya putusan pengadilan maka dalam hal pengembalian barang bukti mengacu kepada penetapan hakim jika putusan hakim barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya maka pihak Rupbasan mengembalikannya kepada pemiliknya dengan eksekusi jaksa, dan sesuai dengan jumlah barang yang ditentukan dan dikembalikan dengan membuat berita acara, dan seandainya penetapan hakim barang bukti itu akan dilelang maka pihak Rupbasan sebagai saksi pelelangan tersebut, jika putusan pengadilan menyatakan barang bukti itu dirampas oleh negara maka bila barang itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial maka dapat dialihkan melalui penetapan hakim dengan eksekusi jaksa dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Keadaan barang bukti. pada saat diterima dan diserahkan kembali harus akurat dan dalam kondisi yang baik seperti pertama kali benda itu diterima oleh petugas Rupbasan. Mengenai pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal 46 KUHAP, dalam praktek disebut pinjam pakai barang bukti. Pengembalian barang atau benda sitaan berdasarkan atas permohonan dari pemilik atau orang yang berhak atas benda tersebut yaitu saksi korban kepada pejabat yang berwenang agar barang

atau benda tersebut dapat dipinjam pakai kepada dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Penyidik baru akan mengabulkan permohonan tersebut khususnya kepada saksi korban dan ia jelas adalah orang yang berhak atas benda tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi si pemohon sebagai berikut :

- a. Bersedia menghadapkan barang bukti itu apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali untuk kepentingan pembuktian.
- b. Bersedia menjaga keutuhan barang bukti tersebut dalam arti bahwa barang bukti tersebut tidak akan berubah atau dirusak atau dipindah tangankan kepada orang lain.
- c. Bersedia barang bukti tersebut ditarik kembali dan bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku apabila tidak menepati janji sebagaimana tersebut di atas.

Setelah Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengeksekusi putusan hakim adalah Jaksa. Dalam melaksanakan keputusan pengadilan ini KUHAP dengan jelas menyebutkan Jaksa berbeda dengan penuntut umum dimana dalam melakukan penahanan, membuat surat dakwaan surat tuntutan dan lain-lain disebut sebagai penuntut umum.

Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang. Dalam instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-006 JA/7/1986 disebut sebagai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap jika setelah putusan pengadilan diucapkan diberitahukan secara sah menurut hukum dan terdakwa atau penuntut umum menerima putusan atau tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui dan tidak digunakan upaya hukum.

Bahwa langkah yang harus diambil dalam melaksanakan eksekusi putusan setelah masa untuk berfikir dari pihak terdakwa atau Jaksa telah lewat, sehingga dengan demikian berarti dari pihak terdakwa telah menerima putusan tersebut, apabila panitera terlambat mengirimkan salinan putusan ke Kejaksaan dan Jaksa menimbang sudah seleyaknya dilaksanakan putusan maka berdasarkan catatan persidangan Jaksa dapat mengambil tindakan untuk mengeksekusi.

Dalam putusan pengadilan selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. dan ongkos perkara putusan pengadilan harus memutuskan pula tentang status barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut bahwa tidak ada barang buktinya

Bahwa setelah hakim memutuskan dan menetapkan perkara tersebut maka pihak Pengadilan segera melimpahkan kembali putusan tersebut ke pihak Kejaksaan yang akan mengeksekusi putusan tersebut. Kemudian mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti, maka terhadap barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak,

dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan atau barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain.

Dalam Pasal 194 ayat (1) KUHA.P menentukan bahwa dalam putusan pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Sedangkan dalam ayat (3) KUHA.P, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Oleh karena itu Jaksa yang ditunjuk tanpa disertai surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut. Dalam hal demikian maka Jaksa melaksanakan pengembalian barang tersebut dengan membuat berita acaranya, serta ditanda tangani oleh Jaksa terus oleh orang menerima barang bukti itu serta para saksi yang menyaksikan acara pelaksanaan pengembalian barang bukti tersebut yang selanjutnya Jaksa melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kejari dengan melampirkan berita acaranya.

Kemudian setelah sidang ditutup maka Jaksa langsung mengembalikan barang bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut jika orang itu hadir dalam persidangan dan

pengembalian barang itu dilakukan berdasarkan berita acara. Demikian juga dengan barang bukti berupa kayu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27: ayat (3) KUHAP dapat di jual lelang dan hasil penjualan lelang dapat di masukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Pada prinsipnya barang bukti yang dirampas untuk negara itu dapat dilelang, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang tidak dapat dijual elang seperti senjata api, narkoba dan sebagainya.

Bahwa barang sitaan yang biaya perawatannya tinggi, sifatnya mudah rusak seperti kayu dan dapat mengakibatkan penurunan nilainya secara ekonomis akan dilelang setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Jaksa penuntut umum yang menangani perkaranya.

Secara umum pelaksanaan pelelangan dilaksanakan setelah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Jaksa yang akan melaksanakan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut dan sebelum melakukan pelelangan pihak Kejaksaan akan bekerja sama dengan Kantor Pelelangan dan dinas Kehutanan untuk melihat secara langsung barang yang akan dilelang agar dapat menentukan jumlah dan menafsirkan harga dari barang tersebut.

Kemudian sebelum melakukan pelelangan minta persetujuan juga dari Kejari untuk segera melakukan pelelangan, setelah mendapat persetujuan dari berbagai pihak maka dari kantor lelang akan membuat pengumuman untuk masyarakat bahwa akan melakukan pelelangan dari barang yang disebutkan

serta harga yang telah ditentukan dan pelaksanaan pelelangan akan dilakukan di kantor Kejaksaan.

Setelah masyarakat mengetahui adanya pelelangan terhadap barang sitaan tersebut maka akan terjadi suatu penawaran dan setelah berhasil terjadi penawaran terhadap barang tersebut maka dari kantor lelang akan membuat lagi pengumuman bahwa telah terjadi suatu penawaran terhadap barang yang disebutkan dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya dan hasil dari pelelangan itu akan dimasukkan ke kas negara. Setelah terjadinya pelaksanaan pelelangan maka pihak Kejaksaan yang ditentukan sebagai panitia dari pelelang tersebut akan membuat suatu risalah lelang yang isinya akan menguraikan masalah lelang dari barang sitaan dan akan ditanda tangani oleh pihak Kejaksaan itu sendiri dan dengan pihak KP2LN, oleh karena itu telah secara sah terjadinya pelelangan terhadap barang sitaan.

Apabila pelelangan barang sitaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena perkiraan biaya lelang besar dari harga barang yang akan dilelang atau tidak ada peminat atau barang yang akan dilelang dalam keadaan rusak maka pihak Kejaksaan harus mengajukan permohonan agar barang tersebut dapat di manfaatkan bagi kepentingan dinas kejaksaan. badan-badan sosial dan korban bencana alam.

Dalam hal barang sitaan terdiri atas barang sitaan yang dapat mudah rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi apabila barang bukti berupa kayu tersebut sifatnya mudah rusak sehingga mengakibatkan penurunan

nilainya secara ekonomis, maka berdasarkan data yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Negeri Curup dapat melakukan tindakan sebagai berikut yaitu :

- 1). Apabila perkaranya masih berada ditangan penyidik atau penuntut umum maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya barang sitaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
- 2). Apabila perkaranya sudah berada ditangan pengadilan, maka barang sitaan tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- 3). Pelaksanaan penjualan barang sitaan yang sifatnya lekas rusak atau biaya penyimpanan terlalu tinggi dilakukan oleh kantor lelang negara atas permintaan atau setelah dikonsultasikan dengan instansi pejabat penegak hokum yang bertanggung jawab Secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya, dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti barang bukti sedangkan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari barang sitaan yang dimaksud.

Jadi penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang sitaan tersebut harus berdasarkan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dieksekusi oleh Jaksa yang mana dalam amar putusan menetapkan bahwa barang sitaan berupa kayu dirampas untuk kepentingan negara maka Jaksa dapat melelang barang itu dan hasil dari lelang tersebut dimasukkan ke kas negara dan begitu juga dengan

barang sitaan berupa mobil truk yang mengangkut kayu tersebut dalam praktek pelaksanaannya, secara fisik barang bukti tidak diserahkan langsung pada saat pelimpahan perkara, melainkan diserahkan nanti pada waktu sidang atas perkara tersebut berlangsung. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengadilan tidak mempunyai ruang khusus tempat penyimpanan barang bukti tersebut. Walaupun berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang namun secara fisik barang bukti tersebut masih berada di Kejaksaan dan menjadi tanggung jawab pihak Kejaksaan yang menangani perkara tersebut.

Oleh karena itu, perlu sekali adanya RUPBASAN karena dengan adanya RUPBASAN maka barang yang sudah disita akan tersimpan dengan aman dan tidak akan mengurangi sifat dan nilai ekonomis dari barang tersebut dan pihak RUPBASAN akan bertanggung jawab atas fisik dan keamanan dari barang sitaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di kemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka yang ditemukan membawa kayu dengan memakai kendaraan mobil truk tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian tersangka dan kayu di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk disimpan dan diamankan sebagai barang bukti. Selanjutnya dibuatkan surat penyitaan, berita acara penyitaan, surat tanda terima barang bukti, surat permintaan pemeriksaan oleh saksi ahli dari pihak kehutanan untuk mengukur jumlah dan menentukan jenis kayu serta meminta surat penetapan dari Ketua Pengadilan.
2. Kendala-kendala dalam Proses Penyitaan Barang Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Polres Rejang Lebong adalah karena ada ikut campurnya aparat keamanan/penegak hukum, menyebabkan penyidik dalam melakukan proses penyitaan

mengalami kesulitan. Selain itu tersangka sering menghilangkan barang bukti yang tidak sesuai dengan jumlah barang bukti kayu yang ada.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hendaknya barang kayu yang disita disimpan ditempat yang tertutup/beratap sehingga akan mengurangi barang sitaan kayu tersebut mengalami pembusukan atau rusak
- b) Hakim sebaiknya memberikan hukuman yang tinggi terhadap pelaku agar menimbulkan tindakan jera terhadap pelaku dan supaya pelaku tidak mau melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian*, Raih Asa Sukses, Bogor.
- Andi Hamzah, 1986, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*, Rineka cipta : Jakarta
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya, Jakrta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- CST. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dep Kehakiman dan HAM, SK Dirjen Pemasarakatan No;EI.35.PK.03.10 Tahun 2002, *Tentang Juklak dan Juknis Basan dan Baran di Rupbasan*, Jakarta:
- _____, Kepmen Kehakiman R.I No M.04.PR.07.03 tahun 1985, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan*, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses hukum Acara Pidana*, Bina Aksara: Jakarta
- G. Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Leden marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar grafika Jakarta.
- _____, 2009, *Proses Penangan Perkara Pidana : Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pelaksanaan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni.

- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta
- R. Soebekti, 1984, *Hukum Pembuktian*, Bina Aksara : Jakarta.
- R. Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar grafika : Jakarta.
- Soesilo Yoewono, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1983, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAPKeputusan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, sitaan dan Rampasan